

УДК 330.554: 332.142.2(470+571)

ОЦЕНКА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Куртмететова Н. И.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: nazmie041@gmail.com

Дифференциация экономического развития регионов – одна из ключевых проблем территориального развития Российской Федерации. В статье проводится оценка степени неоднородности экономического развития регионов на уровне страны в целом, а также на уровне федеральных округов. В основе методического инструментария проведенного исследования лежит расчет индикаторов степени дифференциации регионов Российской Федерации по показателю ВРП на душу населения – коэффициентов вариации, асимметрии и эксцесса.

Ключевые слова: валовой региональный продукт на душу населения, диспропорции регионального развития, коэффициент вариации среднедушевого ВРП, коэффициент асимметрии среднедушевого ВРП, коэффициент эксцесса среднедушевого ВРП.

ВВЕДЕНИЕ

Регионы Российской Федерации значительно отличаются по своим демографическим, природно-ресурсным, отраслевым и другим характеристикам, что стало основой для роста диспропорций их экономического развития. Для оценки и сравнения региональной динамики используются различные аналитические инструменты, базирующиеся на системе экономических и социальных показателей, включая инновационную активность, инвестиционную привлекательность и демографические характеристики. Среди ключевых параметров регионального развития особое место занимает показатель ВРП на душу населения, который отражает суммарную величину добавленной стоимости, произведенную в регионе на душу населения. Данный показатель позволяет «оценить уровень социально-экономического развития и дает возможность провести объективное сравнение различных территорий друг с другом и в сопоставлении с общероссийскими показателями» [2].

Для оценки степени дифференциации регионов Российской Федерации по показателю ВРП на душу населения в работе используются наиболее часто применяемые в статистическом анализе индикаторы – коэффициент вариации, асимметрии и эксцесса. Данные индикаторы характеризуют степень неоднородности развития территорий и отличаются качеством интерпретации проведенных расчетов за счет осуществления их пороговой оценки.

Среди современных исследований, посвященных вопросу оценки и анализа диспропорций экономического развития регионов Российской Федерации, можно выделить труды следующих авторов: Допчут А. А. [1], Караева Т. М. [2], Лавриковой Ю. Г. [4], Леонтьевой Л. С. [5], Меркуловой Е. Ю. [6], Поздняковой Т. М. [8], Рапушевской О. А. [9]. Однако актуальность данной тематики

не теряется ввиду отсутствия решения ключевой проблемы – обеспечения сбалансированности экономического развития регионов страны.

Цель исследования – оценка степени, динамики и характера диспропорций экономического развития регионов Российской Федерации и федеральных округов для выявления ключевых пространственных тенденций.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

По оценке Росстата, ВРП на душу населения по субъектам Российской Федерации в 2024 г. составил 1,28 млн руб., что в два раза превышает показатель 2018 г. – 0,63 млн руб. (рисунок 1). Значительный рост среднедушевого ВРП за анализируемый период приходится на 2021 г. – 29,1 % относительно 2020 г. При этом рост показателя в большей степени обусловлен повышением ценового индекса (дефлятора), тогда как индекс физического объема ВРП по субъектам за анализируемый период 2018–2024 гг. составил в среднем 102,9 %. Численность населения снизилась со 147,8 млн чел. в 2018 г. до 146,1 млн чел. в 2024 г.

Рисунок 1. Динамика ВРП на душу населения по субъектам Российской Федерации, 2018–2024 гг.

Источник: составлено автором на основе данных [10]

В разрезе федеральных округов России максимальное значение показателя «ВРП на душу населения» в Уральском федеральном округе – 2,17 млн руб. (выше среднероссийского показателя в 1,7 раза). Темп прироста ВРП на душу населения в федеральном округе за анализируемый период превышает среднероссийский показатель, наибольший темп прироста приходится на 2021 г. – 45,0 % (таблица 1). В целом за период 2021–2024 гг. среднедушевой ВРП Уральского федерального округа увеличился в 1,6 раза. Данный округ занимает первое место в Российской Федерации «по разведанным и подтвержденным запасам полезных ископаемых» [3, с. 136], а также обладает значительным промышленным потенциалом. В Уральском федеральном округе России производится 45 % всего объема стали в России, 40 % меди, около 50 % алюминия и около 15 % общероссийского объема машиностроительной продукции [3].

ОЦЕНКА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ...

Выше среднероссийского показателя ВРП на душу населения еще в трех федеральных округах: Центральном федеральном округе (ВРП на душу населения в 2024 г. составил 1,64 млн руб., рост относительно 2021 г. в 1,5 раза), Северо-Западном федеральном округе (1,63 млн руб., рост относительно 2021 г. в 1,3 раза) и Дальневосточном федеральном округе (1,5 млн руб. США, рост относительно 2021 г. в 1,5 раза).

Незначительный прирост ВРП на душу населения в Северо-Западном федеральном округе в 2023 г. связан со «снижением объема ВРП Санкт–Петербурга за счёт уменьшения на 11,2 % объема ВРП по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», связанным с сокращением объема оптовых продаж твердого, жидкого и газообразного топлива» [7].

Таблица 1

Динамика ВРП на душу населения по федеральным округам Российской Федерации, 2021–2024 гг.

Федеральный округ	Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Место
Уральский федеральный округ	млн руб.	1,39	1,64	1,89	2,17	1
	темп прироста, %	45,0	17,7	15,5	14,7	
Центральный федеральный округ	млн руб.	1,11	1,23	1,46	1,64	2
	темп прироста, %	21,5	10,6	18,3	12,8	
Северо-Западный федеральный округ	млн руб.	1,22	1,38	1,40	1,63	3
	темп прироста, %	54,5	13,3	1,1	16,7	
Дальневосточный федеральный округ	млн руб.	0,97	1,13	1,3	1,5	4
	темп прироста, %	26,0	16,6	15,5	15,0	
Сибирский федеральный округ	млн руб.	0,69	0,79	0,87	0,99	5
	темп прироста, %	26,9	13,8	9,6	13,9	
Приволжский федеральный округ	млн руб.	0,61	0,69	0,79	0,92	6
	темп прироста, %	26,1	14,0	13,9	17,5	
Южный федеральный округ	млн руб.	0,50	0,59	0,67	0,76	7
	темп прироста, %	19,7	19,8	12,9	12,8	
Северо-Кавказский федеральный округ	млн руб.	0,27	0,30	0,35	0,41	8
	темп прироста, %	14,0	11,4	15,9	16,8	

Источник: составлено автором на основе данных [10]

В Сибирском федеральном округе ВРП на душу населения в 2024 г. составил 0,99 млн руб. (рост относительно 2021 г. в 1,6 раза), в Приволжском – 0,92 (рост

относительно 2021 г. в 1,5 раза). Наименьшее значение показателя приходится на Южный федеральный округ – 0,76 млн руб., и Северо-Кавказский федеральный округ – 0,41 млн руб.

Несмотря на значительную дифференциацию среднедушевого ВРП по федеральным округам Российской Федерации (размах асимметрии в 2024 г. составил 5,2 раза), темпы роста показателя во всех федеральных округах за анализируемый период положительные.

Более отчетливо проблема диспропорции экономического развития Российской Федерации прослеживается в ходе исследования регионального среднедушевого ВРП. Размах асимметрии по показателю ВРП на душу населения среди регионов Российской Федерации в 2024 г. показал, что регион с наибольшим ВРП на душу населения (Ненецкий автономный округ – среднедушевой ВРП в 2024 г. составил 14,25 млн руб.) в 70 раз превышает показатель региона, имеющего наименьшее значение данного показателя (Республика Ингушетия – 0,2 млн руб.), при этом в 2020 г. данный разрыв составлял 39 раз.

В 2024 г. выше среднего по стране ВРП на душу населения в 17 регионах Российской Федерации, из них лидирующие позиции занимают Ненецкий автономный округ – 14,25 млн руб. (в 11,1 раза превышает среднероссийский показатель), Ямало-Ненецкий автономный округ – 12,2 млн руб. (в 9,5 раза превышает среднероссийский уровень) и Ханты-Мансийский автономный округ–Югра – 5,61 млн руб. (превышает среднероссийский уровень в 4,4 раза). Это объясняется не только наличием на данных территориях больших запасов нефти и газа, но и невысокой численностью населения. Так, Ненецкий автономный округ в 2024 г. находится на последнем месте по численности населения в стране (42,2 тыс. человек, что в 311 раз меньше показателя наиболее густонаселенного субъекта Российской Федерации – г. Москвы (13,1 млн чел.).

По уровню среднедушевого ВРП в 2024 г. превышают среднероссийский показатель регионы Дальневосточного федерального округа (Чукотский автономный округ – 4,68 млн руб., Магаданская область – 3,94 млн руб., Сахалинская область 3,67 млн руб. и др.), Северо-Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург – 2,3 млн руб., Мурманская область – 1,71 млн руб., Республика Коми – 1,67 млн руб.). В 2,5 раза превышает средний для страны показатель ВРП на душу населения г. Москва – 3,1 млн руб.

Ниже, чем средний по Российской Федерации, но высоким (до 1 млн руб. на человека) является ВРП на душу населения 12 регионов Российской Федерации: Московская область, Хабаровский край, Приморский край, Ленинградская, Оренбургская, Свердловская, Вологодская, Самарская, Томская, Белгородская, Нижегородская области и Пермский край.

В большинстве регионов Российской Федерации ВРП на душу населения находится в пределах 1 млн руб. – 0,6 млн руб. – 42 региона. В данную группу вошло 14 регионов Центрального федерального округа, 8 регионов Приволжского федерального округа, 6 регионов Сибирского федерального округа, по 5 регионов Южного и Северо-Западного федеральных округов, по 2 региона Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

ОЦЕНКА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ...

В 14 регионах страны ВРП на душу населения в 2024 г. составило меньше 0,6 млн руб., в данную группу входят все 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа, 3 региона Южного федерального округа, а также Республика Бурятия – 0,59 млн руб., Ивановская область – 0,56 млн руб., Республика Марий Эл – 0,53 млн руб., Республика Тыва – 0,43 млн руб.

Для оценки степени социально-экономической дифференциации регионов страны проведем расчет коэффициентов вариации, асимметрии и эксцесса ВРП на душу населения в Российской Федерации и в разрезе федеральных округов.

Коэффициент вариации, «характеризующий относительную меру отклонения наблюдаемых значений от их усредненного значения» [4], показывает экстремально высокую степень неоднородности показателя ВРП на душу населения в регионах Российской Федерации (значение коэффициента находится в пределах 122,8 % в 2020 г. – 162,4 % в 2022 г.) при пороговом значении сильной вариации – 70 % (таблица 2).

Коэффициент асимметрии «характеризует «скошенность» распределения по отношению к математическому ожиданию (среднему взвешенному по вероятностям возможных значений значению случайной величины) и позволяющий оценить степень близости выборки к большим или меньшим значениям показателя» [4, с. 938]. Среднедушевой ВРП в Российской Федерации за рассматриваемый период 2018–2024 гг. относительно стабилен, значение показателя приближено к 5, падение приходится только на 2020 г. – 4,2.

В 2024 г. коэффициент асимметрии среднедушевого ВРП составил 4,9, что свидетельствует о значительной положительной (правосторонней) асимметрии и означает, что количество регионов с более высоким показателем ВРП на душу населения значительно меньше, чем число регионов с показателем ниже среднероссийского, однако их влияние на совокупность данных – существенное (значение среднедушевого ВРП существенно завышено за счет небольшого числа регионов-лидеров).

Таблица 2

Индикаторы оценки степени дифференциации регионов Российской Федерации по показателю ВРП на душу населения, 2018–2024 гг.

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Коэффициент вариации	1,5	1,5	1,2	1,5	1,6	1,5	1,5
Коэффициент асимметрии	5,0	5,1	4,2	5,0	5,1	4,9	4,9
Коэффициент эксцесса	28,4	28,7	20,5	27,7	28,7	26,0	26,7

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [10]

Важным аспектом стабильной высокой положительной асимметрии подушевого ВРП является структурный состав диспропорции. Экономическое развитие регионов-лидеров по показателю ВРП на душу населения демонстрирует устойчивую положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого

периода (средние темпы роста подушевого ВРП за 2018–2024 гг. в Ненецком автономном округе – 115,2 %, Ямало-Ненецком автономном округе – 114,3 %). Кроме того, снижение коэффициента асимметрии в 2020 г. вызвано падением более чем на 30 п.п. подушевого ВРП Ненецкого автономного округа и на 12,2 п.п. Ямало-Ненецкого автономного округа по отношению к 2019 г. в связи с падением мировых цен на углеводороды в период пандемии COVID–19.

Коэффициент эксцесса (островершинности) «описывает степень остроты вершины графика распределения наблюдаемых значений, показывая, находится ли большинство значений в непосредственной близости к средней величине (значение близко к 0) или они распределены на большем отдалении от нее (значение положительно)» [4, с. 937].

Значение коэффициента эксцесса по уровню среднедушевого ВРП регионов Российской Федерации свидетельствует о высоком уровне разрозненности регионального развития в стране. В среднем за 2018–2024 гг. коэффициент составил 26,6, что значительно превышает пороговое значение и свидетельствует о наличии «выпадающих» из общей совокупности значений. Данный показатель указывает на высокую и узкую центральную вершину (регионы–лидеры по уровню ВРП на душу населения), тогда как подавляющее большинство регионов Российской Федерации имеют относительно невысокий уровень подушевого ВРП.

В разрезе федеральных округов Российской Федерации динамика индикаторов оценки степени дифференциации регионов по уровню ВРП на душу населения показывает следующие тенденции.

Динамика коэффициента вариации за анализируемый период 2021–2024 гг. показывает, что значительная дифференциация регионального развития приходится на федеральные округа, в которых средний ВРП на душу населения превышает среднероссийский уровень: Северо-Западный федеральный округ (в 2024 г. коэффициент вариации составил 165 %), Уральский федеральный округ – 126 %, Дальневосточный федеральный округ – 70 % (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика коэффициента вариации ВРП на душу населения по федеральным округам Российской Федерации, 2021–2024 гг.

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [10]

ОЦЕНКА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ...

Представленная динамика объясняется наличием в составе данных федеральных округов регионов-лидеров по уровню среднедушевого ВРП, имеющих сырьевую специализацию. Так, в Северо-Западном федеральном округе регион, имеющий самый высокий показатель среднедушевого ВРП (Ненецкий авт. округ – 14,3 млн руб.), в 23 раза превышает по показателю Псковскую область – 0,6 млн руб., имеющую минимальный показатель в федеральном округе. В Уральском федеральном округе Ямало-Ненецкий автономный округ – 12,2 млн руб. в 20 раз превышает по показателю Курганскую область – 0,6 млн руб.

В Дальневосточном федеральном округе на степень дифференциации регионов помимо экономических факторов значительное влияние оказывает географическое положение. «В пределах Дальневосточного федерального округа, занимающего треть площади страны, сказывается высокая степень дифференциации субъектов по природно-климатическим условиям, ведущим к существенным различиям в финансировании так называемых северных и южных субъектов Российской Федерации в его составе» [8, с. 4].

Центральный федеральный округ, находясь на 2 месте по уровню ВРП на душу населения среди федеральных округов Российской Федерации, сохраняет за рассматриваемый период умеренную вариацию (59–63 %), что подтверждает устойчивые лидирующие позиции г. Москвы и Московской области по уровню среднедушевого ВРП относительно других регионов. Размах асимметрии среднедушевого ВРП в 2024 г. составил 5,6 раза (разница между показателем г. Москвы 3,1 млн руб. и Ивановской области – 0,56 млн руб.).

В Сибирском федеральном округе коэффициент вариации среднедушевого ВРП за рассматриваемый период снижается и в 2024 г. приблизился к пороговому значению, составив 38 %, что свидетельствует о сглаживании межрегиональных различий внутри округа благодаря действующим в регионах программам развития.

Минимальная вариация показателя ВРП на душу населения в Приволжском (31 % в 2024 г.), Южном (26 %) и Северо-Кавказском (29 %) федеральных округах. В данных округах все регионы имеют сравнительно близкие невысокие значения показателя ВРП на душу населения.

Коэффициент асимметрии ВРП на душу населения за рассматриваемый период 2021–2024 гг. во всех федеральных округах Российской Федерации положительный, т. е. наблюдается правосторонняя асимметрия, указывающая на то, что в составе федеральных округов больше регионов, имеющие невысокие показатели среднедушевого ВРП (ниже, чем средний по округу). При этом высокие коэффициенты асимметрии приходятся на федеральные округа, имеющие высокий уровень ВРП на душу населения.

Наивысший показатель асимметрии приходится на Центральный федеральный округ, коэффициент асимметрии за анализируемый период стабильно растет и в 2024 г. составил 3,7 (рисунок 3). Из 18 регионов, входящих в федеральный округ, в 3 регионах ВРП на душу населения превышает 1 млн руб. (г. Москва, Московская область и Белгородская область); средний ВРП остальных 15 регионов округа составляет 0,69 млн руб., т. е. абсолютное большинство регионов приближено к минимальному значению среднедушевого ВРП в регионе.

Стабильно высоким за 2021–2024 гг. является коэффициент асимметрии среднедушевого ВРП в Северо-Западном федеральном округе – 3,2, в данном округе «скошенность» распределения обусловлена высоким показателем среднедушевого ВРП Ненецкого автономного округа.

Значительная межрегиональная неоднородность наблюдается в Уральском федеральном округе, однако за анализируемый период коэффициент асимметрии снизился с 1,9 до 1,7, что указывает на тенденцию к сглаживанию неравенства среднедушевого ВРП в округе.

Тенденция к росту межрегионального неравенства наблюдается в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, коэффициент асимметрии в обоих округах увеличился относительно 2021 г. и в 2024 г. составил 0,9. Это достаточно высокий показатель, свидетельствующий о наличии в округах нескольких регионов–лидеров по уровню среднедушевого ВРП, опережающих прочие субъекты.

Рисунок 3. Динамика коэффициента асимметрии ВРП на душу населения по федеральным округам Российской Федерации, 2021–2024 гг.

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [10]

В Приволжском федеральном округе коэффициент асимметрии в 2024 г. умеренный (составил 0,7). Высокие показатели среднедушевого ВРП наблюдаются в следующих регионах округа: Республика Татарстан (1,4 млн руб. в 2024 г.), Нижегородская область – 1,1 млн руб., Самарская область – 1,1 млн руб., Пермский край – 1,0 млн руб., Оренбургская область – 1,0 млн руб.

Низкое значение коэффициента асимметрии отмечено в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: в 2024 г. показатель составил 0,2 и 0,1 соответственно. При этом значительное снижение коэффициента наблюдается в Южном федеральном округе с высокого значения 1,1 в 2021 г. до 0,2. Сбалансированность регионального развития за анализируемый период обусловлена значительным ростом показателя среднедушевого ВРП в следующих регионах

ОЦЕНКА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ...

округа: Республика Калмыкия (в 2,1 раза по отношению к 2021 г.), Республика Адыгея (в 1,6 раза). В целом, рост среднедушевого ВРП в округе за анализируемый период составил 152,7 %.

Значение коэффициента эксцесса (островершинности) среднедушевого ВРП в разрезе федеральных округов Российской Федерации демонстрирует высокий (возрастающий) уровень межрегиональной разрозненности в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Коэффициент эксцесса составил 14,6 и 10,5 соответственно (рисунок 4). Высоким остается значение показателя Уральского федерального округа – 2,6 (наблюдается положительная динамика к сглаживанию). В данных федеральных округах уровень среднедушевого ВРП большинства регионов значительно ниже, чем в небольшом количестве регионов–лидеров по данному показателю.

Рисунок 4. Динамика коэффициента эксцесса ВРП на душу населения по федеральным округам в Российской Федерации, 2021–2024 гг.

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [10]

Относительная сбалансированность наблюдается между регионами, входящими в Северо-Кавказский федеральный округ (коэффициент эксцесса в 2024 г. составил 0,7).

Коэффициент эксцесса Дальневосточного, Приволжского и Южного федеральных округов за рассматриваемый период отрицательный, это положительная тенденция, свидетельствующая о плосковершинности распределения значений показателя по регионам и сравнительно невысокой дифференциации их экономического развития.

ВЫВОДЫ

В ходе проведенной комплексной оценки степени диспропорций социально-экономического развития регионов Российской Федерации на уровне страны и федеральных округов выявлены ключевые тенденции, формирующие сложную и отчасти противоречивую картину пространственного развития страны: рост дифференциации, сырьевая анклавность ряда регионов, поляризация «центр–периферия», неоднородность развития внутри федеральных округов.

При этом более отчетливо проблема диспропорций экономического развития регионов Российской Федерации видна на уровне страны. Размах асимметрии среднедушевого ВРП показал, что разрыв между наибольшим и наименьшим значением показателя среди регионов страны в 2024 г. увеличился до 70 раз. Экстремально высокую степень неоднородности экономического развития показал коэффициент вариации, при этом уровень коэффициентов асимметрии и эксцесса позволили сделать вывод о характере диспропорций (о преобладании регионов, имеющих невысокий уровень среднедушевого ВРП и небольшого количества регионов–лидеров, существенно превышающих среднероссийский показатель).

На уровне отдельных федеральных округов масштабы межтерриториальной неоднородности могут быть охарактеризованы по-разному. Максимальная степень дифференциации приходится на округа, имеющие высокие значения по показателю «ВРП на душу населения» – Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Степень неравномерности развития входящих в их состав регионов выражена наиболее ярко: наличие нескольких регионов–лидеров и большого количества регионов с невысоким показателем среднедушевого ВРП.

Федеральные округа, среднедушевой ВРП которых меньше среднероссийского показателя, являются более сбалансированными, однако уровень социально-экономического развития регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов значительно ниже, чем в других округах, что может указывать на экономическую периферийность и депрессивность входящих в их состав регионов.

Все вышесказанное определяет перспективные направления для дальнейших исследований, связанных с выявлением факторов, влияющих на уровень диспропорций социально-экономического развития, а также решением ключевой проблемы – обеспечения сбалансированности экономического развития регионов за счет фокусирования усилий на значимых для конкретных территорий проблемах.

Список литературы

1. Допчут А. А. Анализ уровней социально-экономического развития регионов Российской Федерации // Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки. 2022. № 1 (89). С. 13–21. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48430530_45389382.pdf.
2. Караев Т. М. Сравнительный анализ макроэкономических параметров региональной динамики // Финансовые исследования. 2023. Т. 24. № 4 (81). С. 55–64. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_61749506_97434365.pdf
3. Костарева Ю. Н. Основные направления и перспективы социального развития Уральского федерального округа // Гуманитарный научный вестник. 2023. № 11. С. 135–140. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_59993450_73832986.pdf

ОЦЕНКА ДИСПРОПОРЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ...

4. Лаврикова Ю. Г., Суворова А. В. Неоднородность экономического развития российских макрорегионов // Экономика региона. 2023. Т. 19. № 4. С. 934–948. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_58653376_78282449.pdf
5. Леонтьева Л. С., Копуш Д. М. Комплекс управленческих инструментов для преодоления дифференциации пространственного развития региона // Государственное управление. Электронный вестник. 2024. № 103. С. 152–163. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_67207676_49109628.pdf
6. Меркулова Е. Ю., Богопольский А. С. Дифференциация регионов России: экономические контрасты и социальные различия // Статистика и Экономика. 2025. Т. 22. № 3. С. 39–52. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_87327715_98799416.pdf
7. Петростат: Валовой региональный продукт Санкт–Петербурга и Ленинградской области за 2023 год: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://78.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ВРП_2023.html#:~:text=Индекс%20физического%20объема%20ВРП%20в,области%20–%20109%2C0%25.
8. Позднякова Т. М. Регионы России: специфика социально-экономического развития // Вестник евразийской науки. 2021. Т. 13. № 1. С. 33. [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45797816_70170419.pdf
9. Репушевская О. А. Региональная дифференциация социально-экономического развития: [монография]; 2–е издание. Москва: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2025. 388 с.
10. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026